

**ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ИННОВАЦИОН ТАФАККУРИНИ
ЮКСАЛТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Андижон давлат университети
ижтимоий иқтисодиёт факултети декани ю.ф.д., проф
Мадумаров Талантбек Толибжонович

Андижон давлат университети
Ижтимоий-Иқтисодиёт факултети
MFMAХТ йўналиши 2-курс талабаси
Икромжон Музаффаров Нодирбек ўғли

Аннотация: Бугун мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг қийин босқичидан ўтмоқда. Бундай мураккаб ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишда илмий ва технологик ютуқлардан самарали фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: инновацион тафаккур, мантиқий қоида, Фалсафий тафаккур.

Илм-фаннинг ривожланишнинг янги босқичига ўтиш ёш тадқиқотчилар томонидан кучли интеллектуал кадрлар тайёрлашни талаб қилади: бакуват, фаол, инновацион фикрлайдиган, рақобатбардош, ўз ривожланиш даражасини доимий равишда оширишга интилаётган, профессионал ҳаракатчанлик, масъулият ҳисси ва ижодий салоҳият улар фаолиятида устувор ўринни эгаллайди.

Бугунги кунда ёш олим нафақат профессионал билим, кўникмага эга мутахассис, балки илмий фаолияти мавжуд стереотипларни енгиб ўтишга, инновацион ғояларни ишлаб чиқишга, ўз шахри, вилояти, мамлакатининг долзарб вазифаларини самарали ва янгича ҳал этишга ёрдам берадиган инсон бўлиши лозим. Турли мутахассислик ва илмий йўналишдаги олимларни бирлаштирадиган, уларнинг қизиқиши, ишлаши, ғайратлилиги, мақсадга эришишда қатъиятлилик, ўз фаолияти самарадорлигининг ўлчовини белгилайдиган умумий хусусият ҳозирги кунда инновацион фаолиятдир. Бироқ, замонавий илмий адабиётларни таҳлил қилишда биз аксарият ёш олимларга нисбатан инновацион фаолият тушунчаси ҳалигача сингдирилмаганлигига гувоҳ бўлдик.

Бу жараёнда ёш олимнинг инновацион фаолияти билан интеграциялашган касбий ва шахсий таълим олиш тизимини уйғунлаштирган ҳолда ўрганиш кўзланган мақсадимизга эришишга ёрдам беради. Чунки биринчидан, бундай парадигмал ёндашув олимга фанда мақсадли ривожланишига имкон беради. Иккинчидан, инновацион тафаккур юритиш асосида фаол иш юритиш унга ижодий, мустақил равишда (ёки бошқа олимлар билан ҳамкорликда) инновацион ғоялар, инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқиш, жамиятнинг ҳозирги эҳтиёжларига жавоб берадиган инновацион маҳсулотлар яратишга замин яратади. Учинчидан, инновацион тафаккур ёшларга хос ҳаракатчанликда, ташаббускорликда, ўрганилаётган мавзу бўйича ўзига

хос ёндашувлар, тадқиқот усуллари, ўз лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш воситалари ва тегишли маҳсулотларни бозорда уларни амалга ошириш усулларини излашда ўзини яққол намоён этади. Биз инновацион фаолиятни ёш олимларнинг қизиқишлари, қобилиятлари, мажбуриятлари, уларнинг изланишларига йўналтириш ва ишлаб чиқаришнинг ҳар хил турларида қўлланилиши мумкин бўлган янги натижаларга эришиш вазифасини бажарувчи махсус таълим сифатида баҳоланишини тўғри деб ҳисоблаймиз. Чунки айнан ёшларга хос инновацион фаолият таркибидаги ўзаро боғлиқ бўлган бешта - мотивацион, когнитив, ҳиссий, ихтиёрий, операцион-фаолиятни мавжуд. Масалан, Ш.Кубаева тўғри таъкидлаганидек, “Инновацион тафаккурда семантик унсурлар ўйин ҳолатида бўлади, интеллектуал ўйин жараёни эса грамматик, стилистик ва мантикий қоидаларга (нормаларга) бўйсунган ҳолда кечади. Бу эса тафаккурда ижодий интеллектуалликни ошириб боради, инновацион ғоялар яралишига асос яратади. Бизнингча, ижодий интеллектуал фаолият ижтимоий ишлаб чиқариш соҳаси ёки жараённинг таркибий қисмини ташкил қилганда жамиятда узлуксиз моддий-техникавий ва маънавий-интеллектуал тараққиёт содир бўлади”.

Ёш олимнинг инновацион фаолиятини шакллантиришнинг таркибий қисмлари, таркиби ва мезонлари унинг юксалиш даражасини акс эттирувчи кўрсаткичлар. Мотивацион компонент кенг илмий ва ўқув мотивацияси: фаол ҳаёт позицияси; технологик инновацияларга онгли равишда доимий қизиқиш; ижодий фаолиятнинг мотиви, илмий фаолиятда ўзини такомиллаштириш ва ўзини ўзи амалга ошириш, уни такомиллаштириш йўллари излаш орқали касбий фаолиятдаги қийинчиликларни енгиш; инновацион фаолиятга психологик йўналишдан иборатдир.

Шахснинг ижтимоий-психологик фаолиятининг шакллантирувчи мотиваторлари асосида биринчидан, муваффақиятни қўлга киритиш учун мотивларнинг муваффақиятсизликка йўл қўймаслик сабабларидан устунлигини таъминлаш; иккинчидан, инновацион илмий фаолиятда ўзини намоён қилиш учун рационал эҳтиёжлар ва сабабларни шакллантиришга хизмат қилади.

Инновацион технологиялар тўғрисидаги билимларнинг когнитив компоненти эса долзарб илмий муаммоларни ҳал этиш нуктаи назаридан инновациялар мақсадларини тушуниш, илмий ихтисослашиши соҳасидаги замонавий инновацияларни билиш, билимларни фанлараро асосда бирлаштириш имкониятини берадиган кенг дунёқарашни шакллантириш, дивергент, ижодий, назарий, амалий, интуитив фикрлашни ривожлантиришнинг етарли даражасига олиб чиқиш, фикрлашнинг мослашувчанлиги, маълумотларни тўплаш ва қайта ишлашнинг устун бўлган когнитив услуги, прогностик ҳамда ўз инновациясининг натижаларини танқидий таҳлил қилиш қобилиятини шакллантиришга хизмат қилади. Шу боисдан ҳам “Инновацион тафаккур учун асос бўладиган тафаккур дивергент тафаккурдир деб ёзади Ш.Т.Кубаева. Психологларнинг таъкидлашларича, бу тафаккур теранлик хислатига эга бўлиб, бир вақтнинг ўзида турли семантик (идеал, маъновий) йўналишларда образлар, тушунчалар, уларнинг мазмунлари таҳлил қилинади, таққосланади, ижодкорда параллель фикрлаш содир бўлади, муаммоларни ечиш усуллари ва воситалари ҳар хил вариантларда синалади, ишлатилади, натижада, янги

ёки кутилмаган ғоя, ёндашув вужудга келади. Шу боис, биз дивергент тафаккурни конструктив тафаккур деб ҳам белгилашимиз мумкин”.

Инновацион технологияларнинг муҳим хусусиятлари, инновацион фаолият тўғрисида билимларни шакллантириш, ёш олим шахсининг интеллектуал салоҳиятини ташкил этувчи тафаккур ва фикрлашнинг ҳар хил турлари ва хусусиятларининг ривожланиш даражаси; кундалик ҳаётда муаммони кўриш қобилияти; катта истиқболли мақсадларни белгилаш қобилиятини юксалтиришга ёрдам беради.

Инновацияларга нисбатан ижобий муносабатда бўлиш қуйидаги натижаларга олиб келади:

- олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларидан қониқиш;
- илмий изланишларни амалга ошириш жараёни билан боғлиқ ижобий ҳис-туйғулар, кашфиётлар учун ташналик ва бошқалар.

Инновацион тафаккур қилиш қобилиятига эга бўлган инсонларда ташаббускорлик, мустақиллик, қатъиятлилик, ўз зиммасига масъулиятни олиш, ташкилотчилик, интизомлилик, мақсадга эришишда ва уни охиригача етказишдаги қатъиятлилик, янги илмий натижага эришиш ва инновацияларни жорий этишда ташқи ва ички тўсиқларни енгиб ўтиш қобилияти, дастлабки тушунмовчилик ҳолатида чидамлилик ва қатъиятлилик, анъанавий қарашларга зид бўлган янги ғояларни рад этиш, дастлабки фаразларни инкор этган тақдирда янги ишга киришишга тайёрлик, ўз тадқиқотини ихтиёрий тартибга солиш қобилияти, ўзгаришларга, инновацияларга, хатарларни қабул қилиш қобилиятига эга бўлиш устувор аҳамият касб этади.

Ёш олимнинг иродасини ривожлантириш даражаси қуйидагилар билан характерланади: операцион ва фаолият компоненти инновацион ғояларни қидириш ва танқидий баҳолаш қобилияти; зарур касбий кўникмалар, илмий-тадқиқот маҳоратлари, тажриба, илмий ихтисослик, услубий маданият, инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқиш, инновацион технологияларни жорий этиш ва улардан фойдаланиш имконини берадиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини билиш соҳасидаги профессионал ваколатларнинг етарли даражада ривожланганлиги; жамоада самарали ишлаш қобилиятига эгаллик ва бошқалар шулар жумласидандир.

Ёш олимларнинг илмий фаолияти самарадорлигининг кўрсаткичлари уларнинг танловларда, инновацион конвенцияларда, илмий кўргазмаларда фаол иштирок этиши, грантларга буюртмалар, шахсий ва жамоавий илмий ютуқлар, турли даражадаги конференцияларда қатнашиш, нашрларнинг сони, патентларнинг мавжудлиги ва бошқалар билан белгиланади.

Юқорида танланган мезонлар, омиллар ва кўрсаткичлар асосида биз ёш олимларнинг инновацион фаолиятини ўрганиш бўйича махсус диагностика дастурини туздик, унга қуйидаги диагностика воситалари киритилган:

1) ёш олимларнинг илмий фаолияти муаммолари ва самарадорлиги кўрсаткичларини ўрганиш учун сўровномаларни тузиш;

2) шахсининг ижтимоий-психологик фаолияти мотиваторларини ташхислаш усулини ишлаб чиқиш;

- 3) ижодий ютуқ мотивациясини ташхислаш усулини такомиллаштириш;
- 4) муваффақият қозониш учун муваффақият мотивацияси ва муваффақияцизликдан кўрқиш ташхисини кўйиш усулини ишлаб чиқиш;
- 5) мотивацион ва педагогик имтиёзларни ташхислаш усулини такомиллаштириш;
- 6) ижодий ва инновацион рақобатбардошликни тезкор ташхис қилиш методологиясини яратиш;
- 7) ахборотни ўзлаштириш услубини аниқлаш методологиясини такомиллаштириш;
- 8) жамоада шахсинг ташкилий қобилиятини психологик баҳолаш методологиясини яратиш;
- 9) илмий ва касбий фаолиятда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг диагностика усулини такомиллаштириш;
- 10) ёш олимларнинг илмий раҳбарлари ва ёш олимлар билан суҳбатини мунтазам ташкил қилиш мониторингини ишлаб чиқиш;
- 11) ёш олимларнинг илмий фаолияти натижаларининг таҳлили нашр этилган ва ихтирочилик фаолияти параметрларини қамраб олган баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари орқали ҳам белгиланади.

Ҳозирги даврда талабалар ва ёш олимларнинг миллий ва хорижий таҳлилий журналларда чоп эттирган мақолалари, патентлар ва интеллектуал мулкка оид бошқа ҳужжатлари, уларнинг диссертацияларини ҳимоя қилиш динамикаси, уларнинг ҳаракатчанлик кўрсаткичлари, илмий жамоалар, илмий-тадқиқот марказларида ишлашга қанчалик даражада жалб қилинганлиги ҳам уларнинг инновацион тафаккур даражасини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Шу боисдан ҳам бугунги кунда “Ёшларни илмий-техник изланишларга жалб этиш, биринчи томондан, миллатимиз фарзандларини дунё илм-фани, технологиялари билан шуғулланишга ундайди, уларда интеллектуал изланишларга қизиқиш уйғотади; иккинчи томондан, маҳаллий инновацион ишланмалар бизнинг хўжалигимизга арзон тушади, уларни тинмай такомиллаштириш, модернизациялаш имкони пайдо бўлади; учинчи томондан, мазкур инновацион ишланмаларни чет элларга сотиш, хўжалигимиз учун зарур валюталарни, инвестицияларни олиб кириш мумкин бўлади. Энг муҳими инновация мамлакатни модернизациялашни дадил давом эттириш имконини беради, инновация модернизация, модернизация эса, ўз навбатида, инновация тарзида келади. Инновация ва модернизация косубстанционал ҳодисалар бўлса-да, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт масалаларини ечишда уйғундир”.

Ўзбекистоннинг инновацион ривожланишининг асосий вазифаларидан бири бу ёшлар орасида инновацион қобилиятларни шакллантириш учун муносиб шарт-шароит яратишдир. Инновацион тафаккур янгиликка, номаълум вазиятга мос муносабатни ривожлантиришни, бундай шароитда тезкор жавоб беришни талаб қилади. Шу нуқтаи-назардан караганда, “...ҳозирда дунёда янгиликка бўлган интилиш, янгиликни татбиқ қилиш орқали такомиллашиб бораётган эҳтиёжларни

қондириш, турли хизмат кўрсатиш соҳаларини яратиш доимий жараён тусини олганлиги туфайли, ижтимоий янгилашиш, унинг назарий ва амалий масалалари тадқиқот предметига айланиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, инновацион тафаккур фоясини шаклланишига олиб келди”²⁵.

Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.²⁶

Конституциянинг ташқи тузилиши унинг бошқа ҳуқуқ манбалари билан алоқасини, муносабатларнинг умумийлигини, ҳуқуқий тизимдаги ўрни ва ролини ва жамиятдаги ижтимоий ва норматив тартибга солиш тизимидаги аҳамиятини тавсифлайди.²⁷

Уюшмаган ёшлар билан ишлашнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ. Муаллиф Ўзбекистоннинг бу борадаги тажрибасининг фалсафий моҳиятини очиқ беришга интилади.²⁸

Аниқланишича, талабалар ўзлари ўқиётган олий ўқув юртларига аниқ мақсад билан киради. Шунингдек, ўқиш жараёнида ўз йўналишларини ўзгартириш истаги ҳам бор.²⁹

Фалсафий тафаккур тараққиётдан маълумки, дунёқараш муаммоси ҳар қандай тафаккур кишиларининг ҳақиқий инсоний моҳиятини емас, балки уларнинг ҳаёт мазмунини ҳам белгиловчи муҳим ҳодисадир.³⁰

²⁵ Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. –В.17.

²⁶ TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.

²⁷ Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:[10.31149/ijhcs.v3i2.1554](https://doi.org/10.31149/ijhcs.v3i2.1554).

²⁸ Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovative methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

²⁹ Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>

³⁰ EditorJournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>

Инновацион фикрлашни ривожлантиришда эмпирик, назарий, визуал, мантикий, фазовий ва бошқа фикрлаш турлари муҳим рол ўйнайди. Масалан, назарий фикрлаш юқори даражадаги мавҳум тушунчалар билан ишлаш билан боғлиқ бўлган инновацион фикрлашнинг бир қисми ҳисобланади.³¹

Мақола тасвирий санъат дарсларида расм чизишнинг дидактик асосига асосланган. Кўникмаларини ривожлантириш ҳақида ёзилган.³²

Ёш олимлар инновацион фаолиятини ташкиллаштириш бўйича ҳисобот ҳужжатларининг таҳлили (бу ҳолда университет томонидан фойдаланиладиган иқтидорли ёшларни аниқлаш мезонлари ва механизмлари) қуйидагилар билан характерланади; университетда иқтидорли ёшлар билан ишлаш тамойиллари, иқтидорли ёш олимлар билан ишлашнинг янги йўналишлари ва шакллари; ўқишнинг бутун даври давомида иқтидорли талабаларнинг ривожланиш динамикасини мунтазам равишда мониторинг қилиш натижалари, турли фанлар бўйича талабаларни олимпиадаларда иштирок этиши, талабалар мусобақалари ғолиблари ва совриндорларига бериладиган имтиёзлар, чет элда малака оширган талабалар ва ёш олимлар сони, иқтидорли ёш олимларнинг инновацион фаолиятини рағбатлантириш усуллари - имтиёзлар, материаллар ва номоддий рағбатлар; иқтидорли талабалар, магистрантлар, ёш олимларнинг салоҳиятини ривожлантириш бўйича профессор-ўқитувчилар фаолиятини рағбатлантириш усуллари; ёш олимларни моддий қўллаб-қувватлашнинг асосий дастурлари: танловлар, грантлар, мукофотлар; илмий ёшларнинг уй-жой муаммоларини ҳал қилишда ёрдам дастурларининг мавжудлиги; социологик тадқиқотлар материаллари, анкеталар, давлат миқёсидаги турли лойиҳаларда қатнашаётган ёш олимларнинг сони, шу жумладан халқаро; турли илмий дастур ва лойиҳаларда қатнашаётган талабалар ва ёш олимлар сони; кичик инновацион корхоналарда ишлайдиган талабалар ва ёш олимлар сони; талабалар илмий жамияти, ёш олимлар кенгаши ва бошқалар, илмий ва ўқув муассасаси ҳаётида ва бошқалар, ёш олимлар томонидан ишлаб чиқилган илмий маҳсулотларнинг миқдори ва сифатини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилиш - иш сифати дипломлар, танловларда, олимпиадаларда, кўргазмалардаги юқори мукофотлар, олинган совғалар, дипломлар, рўйхатдан ўтган патентлар, ғолиб аризалар мавжудлиги билан баҳоланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

25. Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. –Б.17.

³¹ Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>

³² Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.

26. TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.
27. Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:[10.31149/ijhcs.v3i2.1554](https://doi.org/10.31149/ijhcs.v3i2.1554).
28. Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovatory methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.
29. Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>
30. EditorJournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>
31. Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>
32. Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.